

Publié le 1 juillet 2020
Mis à jour le 29 avril 2021

Partagez sur

La Région et l'Europe financent 52 contrats de recherche post-doctorat

Recherche

Crédit photo : iStock/Sanjeri

Soutenu dans le cadre du programme européen Horizon 2020, actions Marie-Sklodowska-Curie (n°945298), le projet « Paris Region Fellowship » prévoit le recrutement de 52 post-doctorants résidant hors de France pour participer à des projets de recherche durant 24 mois. La 1^{re} session est terminée et la 2^{de} débutera le 1^{er} juillet 2021.

Grâce à son potentiel scientifique, la Région Île-de-France a remporté cette année, pour la première fois, un projet européen dans le cadre du programme Marie-Sklodowska-Curie/COFUND/Horizon 2020. Résultat : elle peut favoriser la mobilité des chercheurs en bénéficiant du soutien financier de l'Union européenne.

La Région a ainsi développé le programme « Paris Region Fellowship » pour des post-doctorants.

L'Île-de-France, 1re région scientifique européenne

Le projet « Paris Region Fellowship » va permettre de **recruter 52 chercheurs sur des contrats de 24 mois**, en 2 vagues successives, l'une en 2020 (terminée) et l'autre qui débutera le 1er juillet 2021, en partenariat avec les 13 Domaines d'intérêt majeur (DIM) de recherche régionaux, les universités de recherche franciliennes et des organismes de recherche.

Cette action s'inscrit dans la Stratégie régionale d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation et dans la Stratégie #Leader.

Elle a pour objectif de conforter l'Île-de-France en tant que **1re région scientifique européenne**, de soutenir l'emploi scientifique, et plus globalement la recherche et l'innovation, tout en renforçant l'attractivité internationale des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la région.

« Paris Region Fellowship » : ouverture de l'appel à candidatures pour la 2nde vague le 1er juillet 2021

Ce programme s'adresse aux scientifiques souhaitant réaliser un post-doctorat sur un projet de recherche dans des laboratoires franciliens notamment parmi ceux des Domaines d'intérêt majeur (DIM).

Ce 2nd appel à candidatures concerne également **26 contrats**.

Les candidats doivent remplir certaines conditions :

- **Ne pas avoir résidé ou travaillé en France** plus de 12 mois au cours des 3 dernières années précédant la date de clôture de l'appel à candidatures.
- **Être titulaire d'un doctorat ou d'une expérience de recherche d'au moins 4 ans** conformément aux règles d'éligibilité des actions Marie-Curie.
- **Avoir choisi un laboratoire d'accueil francilien** parmi les laboratoires proposées sur le site de candidature pour y développer le projet de recherche de leur choix : des laboratoires des DIM (environ 450 unités de recherche) ou d'autres laboratoires franciliens.

Un projet financé à 50% par l'Union européenne

Ce projet, d'un montant total de **7,6 millions d'euros** pour la période 2021-2025, est cofinancé à 50% par la Région Île-de-France, et à 50% par l'Union européenne, via le **programme Horizon 2020**.

Calendrier de l'appel à candidatures :

- Ouverture : **1er juillet 2021**,
- Clôture : **21 octobre 2021**.

Dossiers à déposer sur la plateforme parisregionfp.sciencescall.org